

Правовий статус православних монастирів та чорного духовенства у ХІХ – на поч. ХХ ст.

Правове поле царської Росії, зважаючи на свою специфіку, в українській історіографії залишається без відповідного історико-юридичного опрацювання. Дореволюційні правові норми є носіями корисного досвіду, який може бути використаний при вирішенні відповідних питань сьогодення. Одним із таких питань слугує правове поле діяльності такої важливої суспільної інституції, як Церква. Норми радянського й українського права лишають поза своєю увагою більшість аспектів діяльності церковних установ. Наведемо приклад: система духовної освіти нині реально існує і повноцінно функціонує, але *de jure* вона відсутня в Україні, її дипломи не визнаються державною системою освіти. Подібна ситуація склалася й з чернецтвом, коли ченці офіційно числяться як безробітні, бездомні.

У пропонованій розвідці робиться спроба висвітлення певних аспектів правового поля в якому діяла складова Православної церкви – чернецтво. Ми маємо з'ясувати основні правила діяльності православних монастирів, майнові та спадкові права чернецтва.

Історіографія правового становища церковних інституцій та духовенства в Російській імперії представлена курсами лекцій “церковного права” відомих каноністів, професорів духовних академій і світських університетів Н.С. Суворова (1890) [1], А.С. Павлова (1902) [2], М.І. Горчакова (1909) [3]. Систематизації та аналізу “церковно-громадянських узаконень” духовного відомства присвячено працю Я.Івановського (1883) [4]. Також аналізу російського законодавства ХVІІІ-ХІХ ст. стосовно постанов про чернецтво та монастирі присвячено праці професора харківського університету В. Івановського (1904) [5]. Радянська історіографія тему церковного права лишала поза увагою. Серед праць 1990-2005 рр. виділимо курс лекцій протоієрея В. Ципіна (1996) [6]. Також звернемо увагу на монографію російського вченого В.А. Федорова (2003), де опосередковано відображено деякі аспекти правового поля Православної церкви ХІХ ст. [7].

Законодавчі норми, які стосуються православного духовенства, входять до ряду тематичних збірників законів. Зазначимо такі з них, як “Руководственные для православного духовенства указы Святейшего Правительствующего Синода 1721 – 1878 г.” [8], “Циркулярные указы Святейшего Правительствующего Синода за 1867-1900 гг.” [9], “Свод законов о состояниях” [10].

При дослідженні діяльності інституцій Православної церкви в синодальний період важливе місце посідає збірник норм права під назвою “Устав Духовных Консисторий”. Він був надрукований Св. Синодом за підписом “Его Императорского Величества” і виданий 27 березня 1841 р., майже через сто років після введення духовних консисторій, як органів єпархіального управління [11]. В його основу було покладено “Духовный регламент” та окремі видані раніше укази по єпархіальному управлінню. В подальшому, статут духовних консисторій друкувався зі змінами, доповненнями і коментарями у 1874, 1884, 1905 рр. При перевиданні 1884 р. він був значно переглянутий. В усіх своїх редакціях він складався із чотирьох розділів: загальні

положення; єпархіальне управління; єпархіальний суд; устрій Консисторії.

Частина указів Синоду й інших правових актів по “Ведомству Православного Исповедания” не було кодифіковано. Вони виявилися розсіяними по різноманітних періодичних офіційних виданнях: “Церковных Ведомостях”, “Церковном Вестнике”, “Духовной Беседе”. Деякі законодавчі акти було видано у вигляді окремих книг та брошур: статuti духовно-освітніх установ, інструкції церковним старостам, благочинним парафіяльних церков та монастирів.

З 1879 р. в Петербурзі започатковано видання “Полного собрания постановлений и распоряжений по Ведомству Православного Исповедания Российской Империи”.

Укази по Відомству Православного Віросповідання також знаходяться у хронологічному порядку в “Полном собрании законов Российской Империи”. Закони та укази, які стосуються Церкви, розміщено в “Уставе о службе гражданской”, де говориться про нагороди, оклади й пенсії – в III томі; “Уставе о повинностях”, окремі статті якого стосуються духовенства, його та церковного майна – IV том; “Лесной устав” – говориться про монастирські та церковні “лесные дачи”; “Счетный устав” – про контроль при Святійшому Синоді – в VIII томі; в IX томі (“Законы о состоянии”) зібрано закони про станові права білого й чорного духовенства; XIV том (“Устав о содержании под стражей и устав о предупреждении и пресечении преступлений”) складається з законів про церкви при в’язницях, про злочини проти віри та Церкви; у XVI томі (“Уставы судопроизводства”) зібрано закони про судочинство у справах про злочини проти Церкви.

Насамперед, зупинимо увагу на деяких теологічних, канонічних основах існування чернецтва. З погляду канонічного церковного права чернецтво – це добровільне зречення мирського життя разом з усіма його клопотами, це добровільна смерть заради вічного спасіння. Головна мета чернецтва, його найвищий ідеал – досягнути спасіння душі шляхом молитви, дотриманням обітниць та власним удосконаленням. Із часом виробилися загальноприйняті для православ’я правила монастирського устрою та чернечого життя. Вступ до чернецтва став прилюдною присягою, чином, урочистою обітницею не зраджувати чернецтва, раз до нього вступивши. Від часів перших монастирів і донині ченці дають три основні обітници: послух, нестягання та цнотливість.

Послух є основою всіх інших чернечих чеснот, бо він убиває двох найбільших шкідників людини – гордість і самолюбство. Послух полягав у беззаперечному виконанні наказів настоятеля обителі. Як говорив Іван Огієнко, “послух є засобом плекання духу, а покірний послух приносить людині спокій, а спокій душі веде просто до чистоти” [12, 51].

Найбільша проблема світського буття полягає в безупинній погоні за мирськими благами, майном, грошима. Полишити світську марнотність є однією з основних цінностей ченця. Лише в досягненні цієї мети досягається друга обітниця – нестягання. Чернець має бути убогим, не мати жодної власності й не повинен бажати її.

Не менш важливою обітницею для ченців в усі часи було цнотливість. Спаситися легше неодруженому, бо дружина й діти зв’язують людину марнотними турботами. Про це чітко вказано в святому письмі: “Не оженившисься печетса о господнем, како угодити господеві, а женившисься печетса о мирских, како угодити жене” (Матв. 7.32) [13, 3]. Незайманість полягає не лише в збереженні тіла в цноті, а й в утриманні почуттів – від гріховних поглядів та нечистих думок, серця – від тілесних почуттів,

волі – від тілесних бажань.

Існують різні види чернечого життя: співжиття, скит, мовчання, “анакоретство”, “затворництво”, пустинництво. Останні, крайні прояви аскетизму були рідкісні не лише для досліджуваного регіону, а й для ХІХ – поч. ХХ ст. загалом в імперії.

В РПЦ законодавча влада в усьому, що стосується юридичного оформлення устрою Церкви, визначалася самодержавним монархом. Жодна установа, в тому числі й Св. Синод, не могла створити закон без затвердження верховної влади в особі імператора. В Російській імперії юридичне становище православних монастирів загалом та чернецтва зокрема було оформлено нормами канонічного права у поєднанні з Зібранням Законів Російської імперії. Російське законодавство ХVІІІ ст. стосовно чернецтва та монастирів пронизано петровською тезою “нинешнее житие монахов немало зла происходит, понесе большею частию тенеядцы суть” [14]. Як відомо, наступники Петра І продовжували його антимонастирську політику, а Катерина ІІ наважилася на реалізацію основного реформаційного наміру Петра І – секуляризацію церковно-монастирських маєтків.

За часи правління імператора Павла І розпочалося відродження чернецтва. Продовжив традицію прихильного ставлення до чернецтва й імператор Олександр І. За їх правління міське майно монастирів було звільнене від податків та повинностей (окрім ліхтарного і мостового збору), а нерухоме майно, розташоване поза межами міст, звільнялося від сплати податків у державну скарбницю [15, 726; 16; 4].

Православне духовенство за своїм правовим статусом розподілялося на біле та чорне. Чорне духовенство за адміністративними функціями та правовим статусом поділялося на дві основні групи:

а) духовна влада: митрополити, архієпископи, єпископи, архімандрити, ігумени, “строители”, ігумені та настоятельниці монастирів жіночих;

б) решта чернецтва – братія [17].

Крім того, на думку М.І. Горчакова, чернецтво поділялося на власне, чорне духовенство (ієродиякони та ієромонахи) та звичайних ченців, які лише перебували в духовному стані, але по суті не є духовенством у прямому розумінні [3].

Детальніше зупинимось на правовому становищі найбільш масової частини чернецтва – братії. Право вступати до чернецтва мали повнолітні особи усіх станів православного віросповідання при дотриманні ряду вимог.

Постриг у ченці цілковито контролювався державою. Охочий стати ченцем чи послушником обов’язково мав бути вільним від приватних та суспільних зобов’язань [4, 4]. Стосовно віку канони дозволяли приймати для підготовки до постригу 10-річних (40 прав. Трулл. Соб.), а для виголошення самих обітниць 17-річних (18 прав. Вас. Вел.). У Російській імперії в синодальну епоху постриг у ченці дозволявся чоловікам з 30 років, а жінкам – з 40 [10, 122]. Необхідними передумовами для постригу були: неодруженість, відсутність малолітніх дітей і боргів [17, 248-249].

Забороною було приймати до чернецтва чоловіка при живій дружині без законного розлучення, а якщо бажало постригу подружжя, то вимагалось перевірити наявність малолітніх дітей, які потребують опіки. Перепоною для постригу могли слугувати наявність судимості або перебування під слідством [18, 294]. Представники податних станів (селяни та міщани) мали надати відпускний документ від своєї станової общини й свідоцтво про дозвіл на це Казенної Палати [18, 259]. Службовці мали надати акт звільнення від свого керівництва [10, 122]. Після дотримання всіх цих вимог питання

про постриг узгоджувалося з губернатором і лише по тому справа вирішувалася Св. Синодом (з 1865 р. єпископом). Винятки в питаннях постригу могли бути тільки з дозволу Св. Синоду. [19, 123.; 20, 225.;4, 6].

До приєднання (1792 р.) територій Чигиринського, Черкаського та Канівського староств до російської держави постриг ченців могли здійснювати ігумени самостійно, без особливого на те дозволу [21, 1-2; 10, 122]. З середини XVIII ст. для монастирів Лівобережжя, а з 1792 р. й на Правобережжі для постригу необхідно було отримати дозвіл Св. Синоду, а постриг без дозволу найвищої ієрархічної структури кваліфікувався як тяжкий злочин і суворо заборонявся [22].

Подібна практика призводила до перевантаження канцелярії Св. Синоду. У зв'язку з чим, “височайшим указом” від 31 серпня 1832 р. було “предоставлено синодальным конторам право разрешать по их ведомству пострижение послушников обеого пола в монашество без испрашивания каждый раз на то разрешения Св. Синода” [5, 172]. Лише з 2-ї половини XIX ст., указом Олександра II від 29 вересня 1865 р., остаточно було дозволено постриг ченців із благословення відповідного владики (єпископа) та при наявності у послушника всіх необхідних документів і без узгодження з цивільною владою [5,172].

Законодавчо було заборонено насильницький постриг у ченці. [5, 158-159]. Примушення до постригу світським законодавством синодального періоду розглядалося як кримінальний злочин. Обітниці батьків щодо постригу своїх дітей без їхньої на те згоди не визнавалися як у церковному, так і в державному праві [23, 327].

Послушництво законодавчо визначалося: “Приняв в монастыр, не скоро постригати, но дати желающего пострижения честному и трезвенному старцу в сожитие и наблюдение. И тако прибывать в монастыре 3 лета неисходно в кротости трезвости” [5, 154].

До постригу майбутній чернець мав (незалежно від свого звання і станової приналежності) лишити родовий маєток (для дворян) законним спадкоємцям, а власноруч придбаним майном він мав розпорядитися на свій розсуд. Якщо майно не було вчасно передане, то держава сама передавала його законним спадкоємцям.

Приймаючи чернечий постриг, людина відмовлялася від свого майна, тому не могла претендувати на його повернення при виході з чернецтва (указ від 10 квітня 1823 р.). Ченцям заборонялося займатися торгівлею, лише дозволялося продавати створені своїми руками товари, і не інакше, як з дозволу настоятеля за посередництвом вибраних для цього ченців похилого віку. Ченцям, окрім церковної адміністрації, заборонялося робити заповіти, їхнє майно належало тільки монастирю [10, 125].

29 травня 1832 р. імператор Микола I затвердив нові правила постригу в ченці. Згідно з ними, випускників духовних училищ, які мали відмінну поведінку та вдівців-священнослужителів постригали без обов'язкового трирічного послуху [5, 156].

Вихід із чернецтва в синодальний період визначався рядом канонічних правил та державних законів. До 1823 р. вихід із чернецтва міг бути лише шляхом примусового позбавлення статусу. Згідно з “височайше” затвердженою думкою Державної ради від 10 квітня 1823 р., було узаконено добровільний вихід із чернецтва. Особи, що добровільно відмовлялися від чернечого звання, поверталися до свого “первобытного состояния гражданского” й користувалися усіма правами, але їм не поверталися маєтки, чини та нагороди [5, 232]. Подальше законодавство закріпило цю норму, лише було додано вимогу обов'язкового “увіщання” протягом шести місяців. Тільки в

разі його неефективності духовна консисторія приймала рішення або справу передавали для вирішення проблеми до Св. Синоду [10,123].

Чернець міг бути примусово позбавлений чернецтва й виключений із духовного стану за тяжкі провини та систематичне порушення чернечих клятв. Такі справи розглядалися духовною консисторією, а у випадках апеляцій рішення приймав Синод [11; 5, 232].

Вихід з чернецтва не схвалювали ані церковні, ані світські органи влади. Він призводив до ряду обмежень. Особи, які добровільно вийшли з чернецтва чи були позбавлені цього звання, не мали права займати державні посади. Також, добровільно вийшовши з чернецтва, заборонялося протягом семи років проживання в столицях і тих губерніях, де вони були ченцями, а примусово позбавленим чернецтва ці заборони були безтерміновими. За законом від 11 квітня 1866 р. подібні обмеження торкнулися і колишніх послушників, виключених із духовного звання за “дурну” поведінку. Їм заборонялося проживати поблизу того монастиря, з якого їх виключали [10, 124].

Особи, що переходили в духовний стан, звільнялися від рекрутської повинності. Наприклад, Ново-Осотнянське волосне правління 2-ої мирової дільниці Чигиринського повіту рішенням волосного сходу від 1863 р. постановило віддати в рекрути тимчасово зобов'язаного при Жаботинському Онуфрійському монастирі уродженця с. Нова Осота Діонісія Дорошка. У відповідь настоятель вказаної обители звернувся з проханням до волосного правління звільнити Дорошка з селянського стану, мотивуючи це переходом вказаного селянина в послушники. Волосному правлінню не залишалося нічого іншого, як скликати сільський сход й скласти “увольнительный приговор”, під яким ставили підписи всі селяни-власники волості [24, арк.75-81].

Монастирські казенні служителі (працівники) не звільнялися від рекрутської повинності, хоча самі й не відбували її, за них цю повинність виконувала їхня сільська община. Указом імператора Миколи I від 31 березня 1832 р. монастирських служителів було звільнено від рекрутської повинності [5, 264]. У період правління Олександра II монастирські служителі підпадали під загальну військову повинність. Причому, за указом від 9 вересня 1873 р., рясофори ченцями не визнавалися й мали користуватися усіма правами та обов'язками мирян [4, 9-11].

Як відомо, певні корпорації чи товариства можуть володіти майном лише у випадку їх визнання з боку держави як юридичних осіб. Тому суб'єктом церковного майна в Російській імперії визнавалися ті церковні установи, які мали статус юридичних осіб. За тогочасним законодавством такий статус надавався тим церковним установам, які володіли певною самостійністю й мали потребу у володінні майном – консисторії, архієрейські будинки, парафіяльні церкви та монастирі [3, 288].

Майнові права монастирів цілковито регулювалися “височайшими” указами. Речі та нерухомість (землі, будівлі), що належала монастирям за аналогією зі священними та освяченими речами вважали невідчужуваними, і вони становили недоторканну церковну власність [3, 293]. Монастирі мали право на володіння відведеними казною угіддями (землі, рибні лови та ін.), котрі приєднувалися до них на правах власності. Мінімальні розміри монастирських наділів визначалися у межах 100-150 дес. (у випадках недостачі земель держава компенсувала це відповідними коштами). Монастирі могли здавати землі в оренду, але не мали права на їх відчуження. [19, 128-129]. Монастирям з “височайшої” санкції дозволялося купувати та отримувати в дарунок незаселені маєтності й іншу нерухомість. З 1903 р., у випадках благодійних пожертвувань нерухомого майна монастирям, дозвіл на передачу цього майна міг надавати єпархіальний архієрей.

Монастирям категорично заборонялося володіти населеними нерухомими маєтками: "...не могут ни иметь, ни приобретать". Монастирі не могли навіть брати такі маєтки на вічний спомин чи дарунок. Якщо траплялися подібні прецеденти, то маєтності мали передаватися у казенне відомство без жодної компенсації обителі [10, 129].

За російським законодавством монастирям для ремонту і будівництва церков та інших будівель мав безкоштовно виділятися ліс із казенних дач [19, 129]. Майже всі православні монастирі Київської єпархії володіли "лесними дачами", винятком був Богуславський монастир, якому не було звідки надати казенних лісів.

Катерина II звільнила чорне духовенство до ієродиякона включно від тілесних покарань. А з 1811 р. від нього було звільнене все чорне духовенство [5, 231].

У ряді випадків монастирям надавалося право успадкування. Спадкові права чернецтва значно обмежувались. Абсолютно різними були спадкові права пересічного чернецтва та чернечої адміністрації. Настоятелі і єпископи мали право заповідати своє майно за межі своєї обителі. У разі смерті представників чернечого керівництва (ігуменів, архімандритів, єпископів), якщо вони не встигали заповісти своє майно на користь інших духовних місць, скажімо, монастирів, майно автоматично переходило у власність монастиря [10, 129]. Зустрічаємо випадки заповідання банківських відсоткових паперів настоятелями одних обителей іншим. Наприклад, настоятель Корсунського Онуфрійського монастиря ієромонах Августин на спомин душі 10 вересня 1829 р. надав Мошногірському монастирю білет ошадної казни "Московського опекунского совета" у 142 р. 85,5 к. [25, 84].

Згідно з указом Св. Синоду від 12 жовтня 1862 р., майно, яке лишали по собі настоятелі (настоятельниці) спільножительних монастирів, навіть коли не було зазначене документально, визнавалося власністю монастиря [11, 49; 10, 130; 8, 52.]. Це положення слугувало однією з передумов повільного переходу до спільножительного статуту.

Рухоме та нерухоме майно рядової чернечої братії (в тому числі й збудоване на кошти самого ченця чи благодійника) повністю успадковували монастирі [10, 130]. У неспільножительних монастирях ченцям дозволялося будувати власним коштом або купувати келії чи інші будівлі в монастирях. Ці будівлі, як зазначалося вище, по їх смерті переходили у власність обителі.

Настоятелі неспільножительних монастирів мали привілей заповідати свої майнові права рідним чи близьким. По смерті настоятеля такого монастиря, ризничні речі передавалися до монастирської церкви (якщо настоятель не заповів їх іншій церкві), а про решту майна повідомлялося цивільній владі. Під час опису майна обов'язково мав бути присутнім представник поліції. Цивільна влада розшукувала спадкоємців померлого. Якщо було виявлено заповіт і він стосувався духовного відомства, то його виконання покладалося на Консисторію. В іншому випадку заповіт виконувала цивільна влада, якій і передавалося майно. Для вступу в права власності родичам надавався певний термін, у разі недотримання якого майно визнавалося власністю монастиря [11, 45-46, 49; 10, 130].

Матеріальні права чорного духовенства характеризувалися рядом обмежень. Ченці не мали права ані купувати нерухомого майна, ані отримувати його в дар чи спадок. Чернець взагалі не мав права володіти нерухомим майном. За наявності такого, послушник мав розпорядитися ним на користь родичів чи монастиря. Ченці мали право тримати грошові вклади в банках, але по смерті вкладника вони переходили на рахунок монастирів. Виняток могли становити представники вищого духовенства

(архієреї, архімандрити та ін.) [19, 416, 424].

Якщо за синодальним законодавством послух мав тривати три роки, то а рїотї послушників у чоловічих монастирях молодших двадцяти семи (в жіночих 37-ми) не повинно було бути. Використаємо монастирські звітні відомості для з'ясування реальної ситуації. Для аналізу вікового складу чернечої братії та послушників візьмемо Мошногірський Вознесенський монастир. Для цього розглянемо зведену таблицю 1 із кількісними показниками ченців та послушників:

Вік Статус, рік	до 14 р.	15-20 р.	21-30 р.	31-40 р.	41-50 р.	51-60 р.	61-70 р.	71 р.
Ч. 1834	-	-	-	3	3	2	-	1
П.	2	9	6	-	-	-	-	-
Ч. 1838	-	-	-	1	2	3	1	-
П.	1	-	1	2	2	-	-	-
Ч. 1842	-	-	-	3	3	3	3	-
П.	2	3	1	1	-	1	-	-
Ч. 1871	-	-	1	1	3	2	2	-
П.	-	1	1	-	-	-	-	-
Ч. 1915	-	-	-	8	3	11	2	1
П.	2	5	2	1	3	1	-	-

[Складено автором за матеріалами: ДАЧО. – Ф.148. – Оп. 1. – Спр.145. “Ведомость о настоятеле, монахах и послушниках за 1834 г.” – Арк. 1-54; Ф. 148. – Оп. 1. – Спр. 148. “Ведомость о настоятеле, монахах и послушниках за 1838 г.” – Арк. 1-5; Ф.148. – Оп. 1. – Спр. 153. “Послужной список настоятеля монастыря, монахов и послушников за 1815 г.”. – Арк. 1-5; Ф. 148. – Оп. 1. – Спр. 148. “Ведомость о настоятеле, монахах и послушниках за 1838 г.”. – Арк. 1-5]

В результаті аналізу зведених показників отримуємо наступну інформацію: більшість послушників становили молоді особи віком від 15 до 20 років. Характерно, що далеко не всі з них постригалися у ченці. Це підтверджує те, що вікова категорія 20-30 років представлена меншою кількістю, ніж попередня. Кількість неповнолітніх послушників (від 10 до 14 років) коливається впродовж сторіччя в межах однієї-двох осіб на монастир. Вік послушників не обмежується певними межами, але послушники старші за 30 років зустрічаються нечасто.

Аналізуючи послужні списки послушників та ченців монастирів Київської єпархії, відзначаємо випадки раннього постригу у ченці. Відповідь криється у винятку зробленому для монастирів тодішньої Малоросії. Мається на увазі указ Єлизавети Петрівни від 22 березня 1749 р. з дозволом постригати навіть у 17-річному віці [5, 168].

Наступною умовою постригу була попередня послушницька спокуса, яка мала тривати три роки. Та у випадку тяжкої хвороби, чи для осіб, явно схильних до чернечого життя, послушницький термін міг бути скорочений (5 прав. Двукр. Соб.).

За часів правління імператора Миколи I, указом Св. Синоду від 29 травня 1832 р., випускники духовних академій та семінарій отримали право на постриг з 25-річного віку [5, 156]. Віковий ценз для постригу не поширювався і на вдівців-священиків.

Послушники та ченці не позбавлялися можливості виходу за межі монастиря, але тільки в монастирських потребах чи з крайньої необхідності та за розпорядженням чи з дозволу монастирської влади. У зв'язку зі зростанням кількості чернецтва по імперії

поставала проблема контролю за їхньою діяльністю. Часто послушники відпрошувалися з обителі на тривалий час й отримували від керівництва паспорти як духовні особи, що не давало змоги адекватно визначати їх стану приналежність. Указом Обер-прокурора Св. Синоду від 19 жовтня 1871 р. зазначалось: “..при звільненні у відпустку осіб, які перебувають на послуху в монастирях, на терміни понад 4 місяці чи за кордон монастирська влада має їм повертати їх цивільні документи” [8, 68].

Благочинні були зобов’язані перевіряти вірність ведення прибутково-видаткових книг, з’ясовувати становище господарства та надавати єпархіальному начальству звіти про свої перевірки. Звіти благочинного детально аналізувалися консисторськими чиновниками, й у випадках виявлення порушень порядку призначалися спеціальні комісії. [11, 47].

У вирішенні всіх господарських питань монастирі цілковито керувалися вказівками Київської духовної консисторії та благочинного над монастирями. На ремонт господарських чи церковних споруд, на вкладання капіталів до банків, на здачу в оренду майна та інші, менш важливі питання, потрібен був дозвіл відповідної губернської та церковної адміністрації. Найближчий єпархіальний нагляд за монастирськими економіями виконували благочинні над монастирями. Згідно з указом про призначення благочинних від 24 березня 1799 р., останні мали обиратися єпархіальним архієреєм зі здібних до управління та благонадійних монастирських настоятелів [8, 36].

Для спостереження за дотриманням статутів та розв’язання внутрішніх конфліктів єпископом (в Київській єпархії митрополитом) призначався окремо від благочинного парафіяльних церков, благочинний над монастирями. Як правило, на цю посаду призначали одного з настоятелів чоловічих монастирів. Благочинний контролював як чоловічі, так і жіночі обителі своєї округи. Згідно із законодавством, благочинний наглядав за такою кількістю монастирів “скільки он может с удобностию иметь их под своим надзором” [1, 94; 11, 27].

У Київській єпархії призначалися два благочинних над монастирями: один керував губернськими монастирями, інший – монастирями Києва та округи. Зокрема, настоятелі Жаботинського Онуфріївського монастиря архімандрити Пахомій, а згодом Антоній з 1876 майже безперервно до 1895 р. були благочинними над губернськими монастирями Канівського, Черкаського та Чигиринського повітів [28, 10].

Внутрішній монастирський устрій визначався традиційними чернечими правилами, особливими статутами та указами Св. Синоду і Консисторії та “інструкцією благочинному монастирів”. Ця інструкція була видана у 1828 р. Св. Синодом. За нею, одному з монастирських настоятелів, благочинному, доручалася певна визначена кількість монастирів. До функцій благочинного входив нагляд за правильністю богослужіння, поведінкою чернечої братії та монастирським господарством. Благочинний мав щонайменше двічі на рік об’їхати всі доручені йому монастирі. Про результати своїх перевірок благочинний доповідав єпархіальному архієрею, у Київській єпархії – митрополиту [29, 118].

Звіти благочинних мали далеко не поверховий характер і проходили в формі ревізії, робився детальний опис реальних проблем обителі. Завдяки цим звітам єпархіальне начальство вирішувало подальшу долю обителі. У своєму звіті за 1845 р. благочинний монастирів Чигиринського, Черкаського та Канівського повітів архімандрит

Медведівського монастиря Іоаникій зазначав: “Літургія проводиться нерегулярно, оскільки з трьох ієромонахів лише один сумлінно виконує свої обов’язки, але хворобливий, а два інших перебувають під заборонаю за пияцтво (їх обох благочинний застав напідпитку). Настоятель монастиря старий і обов’язки свої не в змозі виконувати” [26, 22]. Цей звіт, певно, був останньою краплею в чаші терпіння Київської духовної консисторії – у 1845 р. Лебединський Георгіївський монастир було ліквідовано.

У своїх звітах благочинний обов’язково зазначав економічні показники обителі: суми банківських капіталів (“ломбардних билетів”), розміри врожаю с/г культур, сіна, фруктів, зазначав поголів’я монастирської худоби. В кінці благочинний обов’язково давав свій висновок на зразок: “Монастырь сей во всем достаточен по содержанию и по количеству земель и богомольцев”; або “Монастырь в бедном положении” [26, арк. 16, 18, 20, 23].

Діяльність чернецтва на українських землях у ХІХ ст. цілком визначалася законодавством Російської імперії та канонами Православної церкви. Впродовж ХІХ ст. законодавче поле Російської імперії значно пом’якшало у своїх постановах стосовно чорного духовенства. Правовий статус православних монастирів значно поліпшився, що проявилось у податкових пільгах для монастирів, забезпеченні державною владою сприятливих умов для економічного розвитку монастирських господарств, наданні земельних угідь. Водночас, держава намагалася максимально контролювати, регулювати діяльність чорного духовенства, кількість висвячених (пострижених).

Примітки

1. Суворов Н.С. О церковных наказаниях. – СПб., 1876. – 337 с.
2. Павлов А.С. Курс церковного права. – М., 1902.
3. Горчаков М.И. Церковное право. Краткий курс лекций. – СПб., 1909.
4. Ивановский Я. Обзорение церковно-гражданских узаконений по духовному ведомству. – СПб., 1883.
5. Ивановский В. Постановления об образе жизни монахов и суде над ними в XVII-XIX столетиях // Вера и разум. – 1905. – № 4.
6. Цыпин В.А. Церковное право. – М., 1996.
7. Федоров В.А. Русская православная церковь и государство. Синодальный период (1700-1917). – М., 2003.
8. Руководственные для православного духовенства указы Святейшего правительствующего Синода 1721 – 1878 г. – М., 1879.
9. Циркулярные указы Святейшего Синода 1867-1900 гг. Изд. 2, доп. – СПб., 1901.
10. Свод законов о состояниях. Сост. А.Л. Саатчиан. – СПб., 1911.
11. Устав Духовных консисторий. – СПб., 1841.
12. Огієнко І. Українське монашество. – К., 2002.
13. Дух и заслуги монашества для церкви и общества. – СПб., 1874.
14. Полное Собрание Постановлений и Распоряжений по ведомству православного исповедания Российской Империи (далі – ПСПР). – Т. IV. – № 1197. – Ст. 58. – П. 2.
15. Василенко Н.П. Монашество и монастыри (в России) до начала XIX в. // Энциклопедический словарь / Под ред. Брокгауза и Эфрона. – СПб., 1894. – Т. XIX – Кн. 8. – С. 725-729.

16. Ратшин А. Полное собрание исторических сведений о всех бывших в древностях и ныне существующих монастырях и примечательных церквях в России. – М., 1852.
17. ПСПР. – Т. II. – № 596. – Пр. 4. – С. 248-249.
18. Там само. – П. 7. – С. 294.
19. Свод законов Российской империи. – Кн. 3. – Т. 9. – СПб., 1912.
20. Алфавитный указатель действующих и руководственных канонических постановлений, указов и распоряжений Святейшего правительственного Синода (1721-1901 г.). Сост. В. Калашников. – СПб., 1902. – С. 225.
21. Институт рукопису НБУ ім. В. Вернадського. – Ф. XIII. – № 6196. – С. 1-2.
22. Полное Собрание Законов Росийской империи. – Собр. 1. – Т. 28. – № 21408.
23. Свод законов уголовных. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. СПб., 1885. – 413 с.
24. Державний архів Черкаської області (далі – ДАЧО). – Ф. 149. – Оп. 1. – Спр. 72. – Арк. 75-81.
25. ДАЧО. – Ф. 148. – Оп. 1. – Спр. 84. – Арк. 77.
26. Центральний Державний Історичний архів України у м. Києві. – Ф. 127. – Оп. 1. – Спр. 78. – Арк. 22.
27. Сборник действующих и руководственных церковных и церковно-гражданских постановлений по ведомству православного исповедания. Составил Т. Барсов.- СПб., 1885. – Т. 1. – С. 162.
28. ДАЧО. – Ф. 149. – Оп. 1. – Спр. 89. – Арк. 10.
29. Зверинский В.В. Материалы для историко-топографического исследования о православных монастырях в Российской Империи с библиографическим указателем. В 3-х томах. – СПб., 1890-1894.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ
ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

Православ'я - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції
(18-19 травня 2006 р.)*

КИЇВ – 2007

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції (18-19 травня 2006 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Фенікс, 2007. – 150 с.

Рецензенти:

Білик Б.І., доктор історичних наук, професор, Київський національний торгово-економічний університет

Казакевич Г.М., кандидат історичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Редакційна рада:

Кролевець Сергій Павлович, Генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, заслужений працівник культури України – **голова**

Колесник Віктор Федорович, доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Поліщук Володимир Трохимович, доктор філологічних наук, професор, ректор Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького – **співголова**

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор, проректор Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького з наукової роботи

Казьмирчук Григорій Дмитрович, доктор історичних наук, професор

Комаренко Олександр Юрійович, кандидат історичних наук, доцент

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **науковий редактор**

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, доцент – **відповідальний науковий редактор**

Мордвінцев В'ячеслав Михайлович, доктор історичних наук, професор

Щербак Микола Григорович, доктор історичних наук, професор

Рекомендовано до друку на засіданні Вченої ради Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

ЗМІСТ

Історіографічні, джерелознавчі і методологічні проблеми дослідження історії Православної церкви в Україні

Ластовський В.В.	“Клерикалізація” як методологічна проблема сучасної історичної науки	5
Северилова П.В.	О видении и ведении истории древнерусским книжником XI века	7
Мельник М.	Православне “sacrum”. Святість Києво-Печерської лаври в писаннях Петра Могили	10
Жиленко І.В.	Передмова до редакції Патерика 1661 року	16
Попружна А.В.	Українське духівництво XVII – XVIII ст. у світлі своїх тестаментів	22
Крайній К.К.	Початки історичної науки в Київській духовній академії	25
Моравець Н.	Козаки-запорожці в підручниках до історії руської Церкви (1805-1917)	28
Крайня О.О.	М. Маліженовський та його дослідження з історії Свято-Вознесенського Флорівського монастиря	35
Нагорна Т.В.	Православна періодика другої половини XIX – початку XX ст. як джерело вивчення релігійного життя в Україні	39
Нагорний В.В.	Класифікації течій православного походження в Україні на сторінка часопису “Миссионерское обозрение”	42
Малиневська В.М.	Церковний напрямок у історико-краєзнавчому русі Чернігівщини в кінці XIX – на початку XX ст.	45
Шамара С.О.	Духовенство в контексті досліджень з історії сільської інтелігенції Наддніпрянщини: проблема вибору методології	48
Масненко В.В.	Роль Православної церкви в українській історії з погляду В’ячеслава Липинського	51
Братко Н.Д.	Архівні джерела з питань вивчення кліру УАПЦ 1920-х рр.	56
Тригуб О.П.	Радянська преса як джерело до історії РПЦ в Україні 20-х рр. XX ст.	59
Жердева І.В.	Видатні діячі Православної церкви в Україні XVII – поч. XX ст. на сторінках періодичних видань православних конфесій	62
Борисенко О.Є.	Пам’ятки минулого – свідчення духовності запорозького козацтва	65

Історичні, правові та філософські аспекти існування і діяльності Православної церкви: історія і сучасність

Левчук М.В.	Соборні крилоси в Україні: історія виникнення та діяльності	68
Івангородський К.В.	Опозиція православних уніатам наприкінці XVI – в першій третині XVII ст.	71
Пивоваренко О.А.	Монастирське винокуріння та шинкування горілкою. 2-а пол. XVII – XVIII ст.	77

Коптюх Ю.В.	Участь православного духовенства Правобережної України у соціальних конфліктах та національно визвольних виступах (наприкінці XVIII - першій половині XIX ст.)	80
Щербинина Е.В.	Деятельность Православной Церкви на территории заводских и рудничных поселков Донецко-Приднепровского региона в конце XIX – начале XX вв.	84
Лавріненко Н.П.	Правовий статус православних монастирів та чорного духовенства у XIX – на поч. XX ст.	89
Бардашевич Н.А.	Приход и религиозная община (значение дискуссии начала XX ст. Для современного права)	99
Бардашевич Н.А.	К вопросу о защите деловой репутации религиозных организаций	104
Бобко Т.Г.	Обмеження прав парафіяльного духовенства на землю протягом 20-х рр. XX ст.	108
Ляшко В.М.	Правовий аспект зображення в релігії	110
Міма І.В.	До питання визначення місця релігійних норм у механізмі соціально-правового регулювання суспільних відносин	112
Бевзюк Н.П.	Формування релігійних цінностей українського народу	115
Лебедева Д.В.	Понятие смысла жизни в православной философии	117
Усик Т.О.	Религиозная свобода и права человека	120
Православна церква в біографіях		
Авраменко Ю.В.	Український святий преподобномученик Макарій, архімандрит Овруцький, ігумен Канівський, Переяславський чудотворець, в давньому і сучасному житті Переяславщини	122
Палатна Т.В.	Єпископ Арсеній Берло – визначна постать землі Переяславської	126
Вишаровський В.Ю.	Духовна боротьба архімандрита Мельхиседека Значко-Яворського на Правобережній Україні.	129
Нікітіна В.В.	Іов Базилевич – видатний церковний діяч Переяславсько-Бориспільської єпархії (2-а пол. XVIII ст.)	132
Пашковський О.А.	Настоятелі Жаботинського Онуфріївського чоловічого монастиря у XVIII – XIX ст.	135
Онїпко Т.В.	Йосип Степанович Судієнко – фундатор Сампсоніївської церкви на полі Полтавської битви	138
Василевич Ю.В.	Гавриїл (Розанов), архієпископ Катеринославський, Херсонський і Таврійський, як організатор духовної освіти	141
Петренко І.М.	Роль Іустина Львовича Ольшевського (єпископа Сильвестра) у розвитку церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії наприкінці XIX – на поч. XX ст.	144
Перепелиця А.І.	Священик Хрестовоздвиженського собору в Чигирині – о. Олексій Єримович	147

П 68

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Четвертої Міжнар. наук. конф. (18-19 травня 2006 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; Ред. рада: Кролевець С.П. (голова) та ін. – К.: Фенікс, 2007. – 152 с.

ISBN

До збірника увійшли доповіді, прочитані в процесі роботи 4-ої міжнародної наукової конференції “Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії”, що проходила 18-19 травня 2006 р. у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику. Серед основних тем досліджень – історія Православної церкви в Україні, історіографічні, джерелознавчі та методологічні проблеми дослідження історії та правові аспекти існування і діяльності Православної церкви.

ББК 86.372я43

Наукове видання

Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.

Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції
18-19 травня 2006 р.

Редагування – Ластовський В.В., Крайній К.К.

Дизайн, верстка – Крайній К.К.

Підписано до друку 10.04.2007 р. Формат 60x84^{1/16}.

Ум. друк. арк. 8,835. Обл.-вид. арк. 7,09.

Друк офсетний. Папір офсетний.

Наклад 1000 прим. Зам. 7-319.

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”.

03680, Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

ПРАВОСЛАВ'Я - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції
(18—19 травня 2006 р.)

КИЇВ-2007